

Tagungsnummer

P59

Thema

AG Bodengase

Einfluss der Landnutzung auf Quellen- und Senkenfunktion von Böden für Spurengase

Autoren

I. Guzman-Bustamante¹, A. Puig Rodriguez¹, P. Seiz¹, S. Zarnik², A. Butz², R. Ruser¹

¹Universität Hohenheim, FG Düngung und Bodenstoffhaushalt (340i), Stuttgart; ²Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg, Karlsruhe

Titel

Auswirkung des Leguminosenanteils in Greening-Mischungen und Abfuhr des Pflanzenaufwuchses auf die N₂O-Winteremissionen aus einer Ackerfläche

Abstract

Die Umsetzung der EU-Agrarreform sieht die Implementierung von ökologischen Vorrangflächen vor ("Greening"-Maßnahmen). In diesem Zusammenhang kann eine Aussaat von Zwischenfruchtmischungen erfolgen. Diese können stickstofffixierende Leguminosenarten enthalten und dürfen ab Mitte Juli bis spätestens 01. Oktober ausgesät werden. Frühester Umbruchtermin ist der 16. Februar (nach entsprechenden Landesverordnungen frühestens der 16. Januar). Durch die Mineralisation der meist abfrierenden Zwischenfrüchte im Winter können jedoch günstige Bedingungen für die Denitrifikation und damit verbunden eine Erhöhung der N₂O-Freisetzung über Winter geschaffen werden. Mit steigendem Leguminosenanteil kann außerdem die Menge an fixiertem Stickstoff und damit auch das mineralische N-Angebot nach Mineralisation der abgefrorenen Leguminosen erhöht werden, was potentiell zu einer erhöhten N₂O-Emission beitragen kann. Da die Emissionen im Winter ca. 50% der Jahresemissionen von Standorten mit ausgeprägten Frost/Tau-Zyklen ausmachen, wurden in der Studie zwei Minderungsoptionen geprüft: (1) Variation des Leguminosenanteils sowie (2) Abfuhr des Aufwuchses bereits im Herbst.

Die Messungen wurden in Ettlingen nahe Karlsruhe zwischen Oktober 2015 und Mai 2016 durchgeführt. Die folgenden Behandlungen wurden getestet: (1) Schwarzbrache ohne Bodenbearbeitung mit Totalherbizid, (2) Gelbsenf in Reinkultur, (3) und (4) Greeningmischungen mit 55% bzw. mit 95% Leguminosenanteil. Für die Behandlungen (2) bis (4) wurde zudem der Effekt einer Abfuhr des Aufwuchses bereits im Herbst untersucht.

Die N₂O-Emission im Versuchszeitraum schwankte zwischen 0,7 (55% Leguminosen + Abfuhr) und 1,6 kg N₂O-N ha⁻¹ (95% Leguminosen + Verbleib). Verglichen mit der Brache wurden durch den Anbau des Gelbsenfs sowohl die Nitratgehalte des Bodens (0-90 cm Tiefe) als auch die Lachgasemissionen signifikant vermindert. Für die Behandlungen ohne Abfuhr des Aufwuchses im Herbst konnte eine positive Korrelation zwischen dem Leguminosenanteil und der Lachgasemission festgestellt werden, was erhöhte Anteile an Leguminosen in Greening-Mischungen aus Sicht des Klimaschutzes eher in Frage stellt.

Die Abfuhr des oberirdischen Aufwuchses im Herbst führte zu einer signifikanten Reduktion der N₂O-Emission. In Abhängigkeit der Behandlung konnte die Emission um 46% vermindert werden. Aufgrund des sehr effektiven Minderungspotentials stellt sich die Frage, ob die Abfuhr der Biomasse, nicht bereits im Spätherbst erfolgen sollte.